

**XURSHID DO‘STMUHAMMAD HIKOYALARIDA QAHRAMON RUHIY
OLAMINING AKS ETISHI**

**(REFLECTION OF THE HERO'S SPIRITUAL WORLD IN THE STORIES OF
KHURSHID DOSTMUHAMMAD)**

Ergasheva Muqaddas Alisher qizi

ToshDO‘TAU, Adabiyotshunoslik nazariyasi fakulteti 2-kurs magistri
@alisherovnamuqaddas@gmail.com +935753409

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi Xurshid Do‘stmuhammadning tarixiy hikoyalar turkumidan o‘rin olgan “Jim o‘tirgan odam”, “Qichqiriq” nomli hikoyalarida ruhiy holat va ijodkorning badiiy g‘oyasi ochib berilgan. Xurshid Do‘stmuhammadning g‘oya tanlash mahorati, kichik hikoyalarda ruhiy holat, hamda uning badiiy ijodi aks etgan hikoyalar taqqoslab o‘rganilgan. Mazkur hikoyalarning mavzu jihatini ijodkor o‘z tabiatidan olib yaratgan. Yozuvchi ijodida so‘zlarning qisqa va o‘z o‘rnida ifodalanganligi kitobxonni jalb etadi. Hikoyalarda g‘oya va mavzuga nisbatan falsafiylik mavjud. Har bir hikoyaning ichida bir ma‘no yashiringan. Bu asarlarda kitobxon o‘zi uchun turli ma‘nolarni kashf etadi. G‘oya va mavzu ham ramziylikka yo‘g‘rilgan. Sarlavhalar ham ramziy tanlangan. Ruhiy holat inson hayotidagi kundalik jarayonda bo‘layotgan hodisalardan kelib chiqib ifodalangan

Kalit so‘zlar: Ruhiy psixologizm, badiiy g‘oya, mavzu tushunchasi, “psixologizm” so‘zining lug‘aviy ma‘nosi, badiiy mahorat, ramziylik

Abstract: This article reveals the state of mind and the artist's artistic idea in the stories "The Quiet Man" and "The Scream" from the series of historical stories of the writer Khurshid Dostmuhammad. Khurshid Dostmuhammad's skill of choosing ideas, mental state in short stories, and stories reflecting his artistic creativity are studied by comparison. The author created the theme of these stories from his own nature. In the author's work, the words are short and expressed in their place, which attracts the reader. Stories are philosophical about ideas and themes. There is a hidden meaning in every story. The reader discovers different meanings in these works. The idea and theme are also symbolic. The titles are also chosen symbolically. The state of mind is expressed based on the events that occur in the daily process of human life

Keywords: Spiritual psychology, artistic idea, theme concept, dictionary meaning of the word "psychology", artistic skill, symbolis.

“Ruhiy iztirob” deyilganda “psixologizm” dan farqli o‘laroq badiiy asarlarda qahramon ichki dunyosining butun bir tizimlari tasvirini emas, balki inson qisqa vaqt ichida qandaydir tashqi taassurot natijasida yuz berishi mumkin bo‘lgan favqulodda kuchli bir ruhiy tebranishni, ruhning oniy bir fursatdagi holat aksini tushunish maqsadga muvofiqdir. Ko‘rinib turibdiki, ularning har ikkalasini ham o‘rganish obyekti yagona bo‘lib, lirika ham ruhiy tahlil ham idrokning subyektiv shakllari sifatida xarakterlanadi. Farqi shundaki, lirika epos, drama singari mustaqil adabiy turdir. U hayotni badiiy aks ettirish usullaridan biri bo‘lib bosh tasvir obyekti insonning ichki olami hisoblanadi. Ruhiyat tahlili esa adabiy asarning muhim unsuri sifatida barcha adabiy turlarda ham janrning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda amal qilaveradi.

Xurshid Do‘stmuhammad hikoyalarida ham inson ichki omili va tasviri aniq va lo‘nda ifodalangan emas. Uning boshqa janr asarlari singari hikoyalarida ham sirli ohang, sirli ma‘no

mavjud. Yozuvchi personaj xarakterini yaratar ekan, uni ruhiyatini bevosita yoki bilvosita ochib berishi mumkin. Personaj o'y-kechinmalari, his-tuyg'ularining "ichki monolog", "ong oqimi" tarzida yoki muallif tilidan (o'ziniki bo'lmagan avtor gapi) bayon qilinishi psixologik tasvirning bevosita shakli hisoblanadi. Asarda personaj ruhiyatining uning xatti-harakatlari, gap-so'zlari, yuz-ko'z ifodalari(mimikasi), undagi fiziologik o'zgarishlarni ko'rsatish orqali ochib berilishi bilvosita psixologik tasvirdir. Ruhiiy tasvirning bu ikki ko'rinishi bir-birini to'ldiradi, shu bois ham muayyan personaj ruhiyatini tasvirlashda yozuvchi bularning har ikkisidan ham o'rni bilan unumli foydalanadi. Shunday inson ichki omili aks etgan hikoyalarida g'oya va mavzuni bilan bir qadorda inson ruhiyatini tahlil qilamiz.

Mana shunday asarlaridan biri "Jim o'tirgan odam" deb nomlangan hikoyasi ham inson ichki olami, o'z dunyosi bilan bog'liq tarzda yozilgan desak yanglishmaymiz. Hikoya qahramoni qirq yildirki, ishlayotgan idorasiga bir maromda borib keladigan, yo'l unga yod bo'lib ketgan tarzda tasvirlanadi. Hatto atrofga qaramasdan ham xayolda sanab o'n ikkinchi bekatga kelgandan keyin tushadi, tushgan joyidan yetmish-yetmish to'rt qadam odimlab serqatnov ko'chani bosib o'tsa jonajon idorasiga yetib keladi. Qurbonali kamgap, kamsuqum, hech kim bilan ishi yo'q ammo bir qitmirliigi tutsa ro'parasidan kelayotgan qo'shnisini ko'rib ko'zini chirt yumib o'tib ketar, shunday holatlarni qilib ichida miriqib kuladigan odati ham bor edi. Avtobusda ham biron tanishni ko'rib qolsa, ko'rmaganga olar, yo'l bo'yi suhbatlashib ketishdan ko'ra jim ketishni afzal ko'radigan bir inson edi. Qurbonali yelimdek yopishqoq tanish-notanishlardan yetti gaz nari yuradi, "Bir otamlashmaymizmi?"-deb qo'yarda-qo'ymay ulfatchilikka sudraydiganlarni esa o'lgudek yomon ko'radi. Shu o'rinda bu noyob falsafaning ildizi uning padariga borib taqaladi. Qurbonalining otasi uch og'iz jumla sharofatiga o'n ikki yil o'tirib kelgani uchun farzanlariga shunday nasihat qilgan edi: "Xudo dushmani har bandaning og'ziga joylab qo'yibdi. U dushmanning oti til-zabon! Yorug' dunyoda eson-omon yashab, o'z ajaling bilan o'lmoqchimisantiingga tugun solib yur!"(Xurshid Do'stmuhammad hikoyalar to'plami, 2021, 105-bet). O'zining uch jumla gapi o'n ikki yil umriga zomin bo'lgan ota o'g'liga shunday nasihat qiladi. Qurbonalining hayoti shu yo'sinda bir tekis o'ta boshlaydi. Ammo bekatda uchratgan notanish inson uning hayotida keskin burilish yasab yuboradi. Ilyosvoyni uyida xudoyiga kelgan yoshgina yigit unga har kuni hamrohlik qilib, turli savollar bera boshlaydi. Insonlar bilan muloqot qilish yoqmaydigan Qurbonali bu holatdan o'zini juda yomon his eta boshlaydi. Qurbonalining ruhiyati shunday ediki: u yonidagi odamga ham beparvo, yig'inlar bo'lsa tezroq tugatib ketish dardida yuradigan. Shu yo'sinda qo'shnisining uyidagi insonlar va voqealar haqidagi savollar ham unga erish tuyiladi. Notanish yigitga Kimsan deb nom qo'yadi. Kimsan har ko'rganida Ilyosvoyni uyidagi maraka bilan bog'liq savollar beraveradi. Shundagina Qurbonali bo'lgan voqeani va insonlarni eslaydi. Hikoyada Qurolboy ota va ko'k do'ppili cholning tortishib qolishi kulminatsion nuqtadir. Qurolboy ota jimlikni buzib masjidning yangi imomini maqtaydi, uni gapiga do'ppili chol qarshi chiqadi. Hamma imomlarga ham ishonavermaslik kerak, barchasi ham aqlli bo'lavermaydi deb. Tortishuv keskinlasha boshlaganini payqagan To'lash o'rnidan turib choyni yangilab kelishga ketadi. Bu holatda hech kimni indamagani notanish bolani nutqidan eshitib voqeani eslagan Qurbonali vaziyatga endi e'tibor qaratadi. Ammo Kimsanga hech narsa deyolmaydi. Biroq Kimsanning: "Lekin hammasini ko'ra-bila turib, vaziyat xatarli tus olayotganiga aqli yeta turib, sukut saqlagan.... Jim o'tirgan odam xavfli!... mana shu jumlasini butunlay halovatidan ayiradi. Endi u o'sha o'zi qutulishini istayotgan insonini ko'rib bu gaplari nohaq ekanligini aytish uchun axtara boshlaydi. Axir "Siz xavflisiz desa, bu tuhmat, bu nadomatni qanday qilib o'ylamaydi?" (Xurshid Do'stmuhammad hikoyalar to'plami, 2021, 110-bet). Hikoyani so'ngida u kasalxonada tasvirlanadi. Bu orada Ilyosvoyni uzoq qarindoshi ko'k do'ppili mo'ysafid mutassiblikda, Qurbonali esa muqarrar janjal chiqishini bila turib sukut saqlaganlikda

ayblanayotganidan xabar topdi. Ammo hikoyaning eng qiziq nuqtasi Kimsan haqida Ilyosvoy butun qarindosh urug'idan so'rab surishtirganda ham hech qanday ma'lumot topilmadi. Qurbonaliga o'xshab janjalni avvaldan payqagan "To'lashdan esa darak yo'q, qidiruvda emish"-degan jumla bilan hikoyaga yakun yasaladi. "Jim o'tirgan odam" hikoyasi ham ijodkorni boshqa asarlari singari chuqur ma'noga ega. Bunda Qurbonalining hayotga qarashlari ichki tomondan aks ettiriladi. Hikoya qahramoni uchun tanlangan nom ham ramziy ma'no kasb etadi. Hikoyaning asosiy g'oyasi jamiyatimiz mustamlakachilikdan so'ng ham erkinlik, so'zlash huquqidan foydalana olmaydigan darajada onggiga singdirilgan qo'rquv hisi, jamiyat bilan aloqaning yo'qolganligidir. Ahamiyat berilsa, doim bir xil kun tartibiga ega, hech kim bilan ishi yo'q hatto, salomlashish ham erish tuyiluvchi, Qurbonalining bu psixologik holatiga otasining qismati sabab qilib ko'rsatilgan. Qurbonalining otasi mustamlakachilik davrida to'g'ri ammo, jamiyatga xush kelmaydigan uch og'iz gapi uchun o'n ikki yilga qamoq jazosiga mahkum etiladi. Inson o'n ikki yilidan haq gapni gapirgani uchun mahrum bo'lishi bu albatta juda ayanchli holat. Aynan shu qismatdan qo'rqan butun jamiyatning holati Qurbonali timsolida tasvirlangan. Insonni erkini, so'zlash huquqini mahrum qilgan mustamlakachilik siyosatining yomon illatlaridan biri xalq ichida nifoq urug'ini sochish edi. Mana shunday aytilgan gapni birovga yetkazish, sotqinlik qilish ham, o'zimizni ichimizdan chiqqani eng og'riqli nuqtadir. Shunday insonlar bo'lmaganda, balki, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va yana ko'plab adiblarimizni, ma'rifatparvarlarimizni dunyoga mashhur asarlari soni bir karra ko'p bo'lgan bo'lar edi. Qurbonali ruhiyatida ham kurashuvchanlik, to'g'ri so'zni so'zlash bor edi. Idoradagi nurab ketgan zinani to'g'irlash uchun juda ko'p harakat qiladi, ammo buning uchun yuqoridan buyruq kelishini kutayotganliklarini bahona qilishadi. Biroq uch kunda marmar zina qurilib idora a'zolari mamnun bo'la boshlaydi. Qurbonali bu holatdan hayratda qoladi. Uni jahlini chiqargan yeri zina ta'mirlangan sananing har bir qadamga o'yib yozilgani edi. Bu ko'zbo'yamachilik, insonlarni oddiy zina ta'miri sanasini bilishlari uchun o'yib yozilganmi, yoki bu qandaydir ulug' kunmidiki, bunday qildingiz deya mudirga murojaat qilganida, biz uzoq kutdik va oxiri ta'mirlandi shuning uchun o'yib yozildi, degan javobni oladi. Bu albatta uning yanada sabr kosasini to'ldiradi. Oradagi sovuqchilik qish-qiroli sovuq kunlar boshlangan zinaning siymon suvog'i palaxsa-palaxsa bo'lib ko'chib ketgan kezlar iliy boshlaydi. Qurbonaliga oshkora va xufyona tan berganlar ko'payadi. Qurbonalining ichki olamini kuzatganda u jamiyatda qanday yashashni bilmayotgan bir inson degan xulosaga kelish mumkin. Qahramonning o'z ruhiyati bor. "Jim o'tirgan odam" hikoyasida davr manzaralarining muhri bor; inson qismati, oila qadri tasvirlanadi; yaqin o'tgan kunlar mash-mashalariga, ta'qiblar va taqiqlarga san'at tilida munosabat bildiriladi. Har qanday badiiy asarda janr turidan qat'iy nazar davr ruhi sezilib turadi. Qurbonali ham ikki davr orasida qolgan inson sifatida tasvirlangan. "Jim o'tirgan odam bilan", "Qichqiriq" hikoyalari tasvir obyektiga ko'ra farqli. Biri tashqari, ikkinchisi ichkari. Qurbonali bilan Sulton ikki xil rakursda tasvirlangan obraz. Biri odamlar orasida, kimsanlar ta'kibida, ikkinchisi suvga sho'ng'igan. Anhor suvida oqib ketayotgan Sultonning holini yozuvchi go'yo tashqaridagi muhitga chiqarib tasvirlaydi. Sulton suv ichida "hayajonning zo'ridan" hatto terlab ketadi, otbaliqqa minadi. U suvga cho'kkan kelinchakni topmoqchi edi. Ammo o'zi cho'kkan. Suv ichidagi odam bu hayot girdobidagi, hayot oqimidagi odam. Goho o'zining tirikligini ko'rsatish uchun ham oqimga qarshi suzib ko'radi. Sultonning o'y-xayollari doim ichida. Ikki oylik kelinchakni suv tubidan qidirmoqchi bo'lib kun-u tun harakat qiladi. Sulton kelinchakni g'oyib bo'lishidan oldin ham ko'rar edi. Kelinchak ibo bilan salom berib odamlar o'tib olgunicha supurmasdan turar edi. Bu holatni ko'rgan Sultonning xayolidan sevgilisi Bashorat o'tar, unga shunday yal-yal yonib salom berishini xayol qilardi. Hikoyani tahlilida g'oya va mavzusi bilan bir qatorda unga tanlanga sarlavha ham muhim ahamiyatga ega. Bir qarashda sarlavha asarni mazmuniga aloqador birgina so'zdek ko'rinsada, mavzu nuqtayi nazaridan sarlavhaning to'g'ri

tanlanganligi juda muhim. Hikoya uchun “Qichqiriq” nomi mavzu va g’oyaga aloqador ekanligi uchun ham tanlangan. Inson jon talvasasida qolganida yordam istab qichqiradi. Sulton doim anhor bo‘yidan o‘tayotganida uning qulog‘iga shu kabi qichqiriqlar eshtilar, bu holatdan uning ruhiyati allaqanday hislar og‘ushida qolar edi. Kelinchakning yo‘qolgani haqidagi xabardan so‘ng uni halovati yo‘qoladi. Kun-u tun uni qidirish uchun suvga sho‘ng‘ir odamlar havo salqin bo‘lsa ham cho‘milaverar ekanda degan pichinglarga ham parvo qilmas edi. Uning o‘z dunyosi bor va unda turli xayollar bilan yashardi. Sultonni ruhiyatini suvda tasvirlagan ijodkor ramziylikka alohida urg‘u bergan. Hikoyada qahramonning suvdagi harakati bevosita hayotimizga bir ishoradir. Ya‘ni suv bu biz yashayotgan zamin, Sultonning dam suvga dam ko‘tarilib havodan nafas olishi esa yashash uchun kurashga sifatida tanlangan. Ammo aynan suvni hayotga ishora qilish Sultonning ichki olamiga bevosita bog‘liqdir. Chunki biz yashayotgan zamin turfa tabiat in‘omlari bilan bir qatorda, bir-birini takrorlamaydigan insonlar bilan to‘ladir. Sulton misolida ham inson ruhiyatidagi o‘zgachalik, ichki olam ochib berilgan. Hayajonning zo‘ridan terlab ketdi. A‘zoyi badanidan suv emas, ter quya boshladi. Boshini ikki-uch qayta suv yuzasiga chiqarib nafas rostlamoqchi edi, bunga zarurat sezmedi, ko‘z o‘ngida suvga qo‘shilib ko‘zga tashlanayotgan va zumda chir aylanib g‘oyib bo‘layotgan xira qon dog‘lariga ham e‘tibor bermadi. Oyog‘ining orasiga kirib, uni ko‘tarib turgan jondor. Sulton o‘zini yuvvosh otga mingashib olgandek his qildi, bu holat uzoq cho‘zilmadi, yo‘q, xayol sharpasidek juda tez o‘tdi, ot asta-sekin sirg‘alib oyoqlari orasidan chiqib ortda qola boshladi. Anhor ichida ot nima qiladi? Ot emas, baliq, baliq desa, otga o‘xshaydi. Otbaliq! Odam suvda bo‘la turib terlashi mumkinmi? Holatni yanada jonlantirish uchun qo‘llangan bu holat uning ruhiyatidagi hayajonni ochib bergan. Suvda cho‘kayotgan inson jon talvasasida harakat qiladi. Tipirchilaydi, nafas olish uchun kurashadi. Oqimga o‘z ixtiyorini topshirmaslik uchun tinmay harakat qiladi. Sultonni oyoqlari ostida o‘ralashayotgan uni oqimga taslim bo‘lishga majbur qilayotgan suvo‘tlari, turli tasmalar esa hayotimizda bizga ro‘baro keladigan qiyinchiliklarga bir ishoradir. Hikoyani o‘qish jarayonida Sulton bilan suv ostida harakat qilyotgandek bo‘ladi inson. “Qichqiriq”dagi Sultonni “sariq ko‘ylakli kelinchak”ning ko‘ylagi ohangrabodek tortdi. Ozitqidek avradi, oqimda oqizdi, oqim izmiga soldi. “Sariq ko‘ylakli”ning sehr-u jodusi ulug‘ ekan. Axir, u sonda yo‘q “Mavla”, “Movo”ni besh kunda “Mavlon”, “Mavlonbek”ka aylantirdi. Hatto Sulton “Mavlon”, “Mavlonbek” deya ismini to‘liq aytib murojaat qilishga o‘zini, tilini ko‘niktirayotgan edi” Kelinchak Mavlonni tashlab ketdi. Savdoyi apfozda qoldirdi... “Qichqiriq” ramziy tafakkur tizimida “aytilgan” — timsol asar chiqdi. Bu xil asarlar mag‘zi timsoliy qatlamga o‘tilsagina sirini ochadi. Odatda timsolli asarlarda bitta, ba‘zan ikki-uchta tayanch ramzlar bo‘ladi. Qiyos uchun xalq qo‘shiqalaridagi tayanch ramzlarni (ularni o‘zak ramz deyish o‘rinli, xuddi tildagi o‘zak so‘z kabi) keltirib o‘tish mumkin. Masalan, qo‘shiqda tol-yigit, g‘oz-yaxshi xabar, ro‘mol-oila o‘zak ma‘nolariga ega. Muayyan matn tarkibida o‘zak ramz u yoki bu darajada ma‘no ko‘lamini kengaytiradi, turlanadi. Muhimi, o‘zak ramz matndagi boshqa so‘zlarga ham timsoliy mazmun yuklaydi. “Qichqiriq”da uchta o‘zak ramz (ramziy obraz) bor: 1. Qichqiriq (anhor). 2. Yigit (Sulton). 3. Sariq ko‘ylakli kelinchak (Ozitqi). Bu ramzlar asardagi barcha tasvir, detal, so‘z va dialoglarga timsoliy ma‘no bera olgan. Ushbu o‘zak ramzlarning har biri xususida bafurja fikr yuritish mumkin. Bizning maqsadimiz bo‘lak—diqqatni tortish, xolos. Bu o‘rinda Sulton va uni oqizgan “Qichqiriq” oqimiga xiyla e‘tibor qaratamiz. Sultonni ultonga aylantirgan oqimning kuch-u qudrati beqiyos. Oqim changaliga tushganni qo‘ymaydi. Oqim haddini olgan usta g‘avvos ham “Qichqiriq”dan hayiqadi. Sulton oqimda oqmaganida edi, Bashorat bashorat qilganidek “sulton” bo‘lardi.“ Aslida oqim bo‘ylab yurgan sozmi yoxud oqimga qarshi?” Javobni kishining o‘zi tanlaydi. To‘g‘rirog‘i, uning xatti-harakati, intilishi, turmush tarzi, orzu-istaklari, maqsadi, fe‘li yo oqimga qo‘shadi yoki yolg‘iz yo‘liga soladi. “Qichqiriq”dagi Sulton oqdi. U yolg‘iz bo‘la olmadi. Timsolli asarlarda shartlilik “suyanchiq” bo‘ladi. Ba‘zan bu suyanchiq voqealar bayonida,

tafsilotida bo‘y ko‘rsatib, asarga sun‘iylik tusini beradi. Shunda zukko o‘quvchi, “Ey, aqli bo‘lib ketibdi”,-deydi. (Bu holat muallifning “Mug‘anniy” hikoyasida sezilgan). “Qichqiriq”ning yutug‘i—suyanchiqlar sezilmaydi. Bor-u—yo‘qdek. Olaylik, anhor bo‘yida ko‘ringan it “suyanchiq”mi, deb o‘ylaysiz. Izidan egalari, ularning gap-u so‘zi bu fikrni o‘zgartiradi. Ayni paytda tayanch ramzlar ularni ham timsol to‘niga o‘raydi. Ma‘no ma‘noga qo‘shilaveradi. Ular his qilinadi, anglanadi, fikr uyg‘otadi. Hayotdagi asoslarga qiyoslanadi. Yangi qatlamlarga o‘tiladi. Timsoliy asar mag‘zining ildizi asarda, talqini, mushohadasi o‘quvchi dunyoqarashida, hayotda turadi. Xurshid Do‘stmuhammad o‘zi yaratgan obrazlarning ruhiyatini o‘zining ruhiyatidan olib yaratadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki, muallif obrazning fe‘l-atvoriga xos asosiy xususiyatlarni o‘zining xarakteristikasidan oladi. Xurshid Do‘stmuhammad barcha asarlarini hayotiy voqealar asosida yaratadi va shuning uchun ham muallif xarakteristikasi zamiriga qurilgan obrazlarining badiiy psixologizmi o‘quvchida personaj haqida yaxlit tasavvur hosil qiladi. Ijodkor ongida yetilgan asarning yaratilmasligi mumkin emas. Shunday ekan, Xurshid Do‘stmuhammad yaratgan asarlarning barchasi uning ongida yetilgan ijod mahsuli va bu esa asarlardagi personajlarning o‘quvchilarga yanada yaqinligini ta‘minlaydi. Sababi inson ko‘ngliga yo‘l topishda ruhiyat birinchi vosita sanaladi. Xurshid Do‘stmuhammad esa aynan ruhiyat masalasini asarlaridagi birinchi galdagi vazifa deb biladi, bunda esa yozuvchining mahorati yaqqol ko‘zga tashlanadi. Demak, yozuvchi ramzlardan qahramonlar psixologiyasini yoritib berishda unumli foydalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Boboyev, T. (2002). Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent.

Dovurboyeva, N. (1991) “Jajman”ning jilvalari. Toshkent.

Do‘stmuhammad, X. (2006) “Beozor qushning qarg‘ishi”. Toshkent.

Do‘stmuhammad, X. (1996) “Qazo bo‘lgan namoz”. Toshkent.

Do‘stmuhammad, X. (1995) “Jajman”. Toshkent.

Do‘stmuhammad, X. (2010) “Beozor qushning qarg‘ishi”. Toshkent.

Nazarov B, Rasulov A, Ahmedova Sh, Qahramonov Q. (2012) “Tafakkur qanoti”. (95-bet). Toshkent.

Qahramonov, Q (2009) Adabiy tanqid: yangilanish jarayonlari. Toshkent.

Quronov, D (2004). Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent.

Yo‘ldoshev, Q (2006). Yoniq so‘z. Toshkent.